

**FIZIK HODISALARNI O'RGANISHNING IKKI USULI.FIZIKADAGI
FIZIK HODISAGA MISOLLAR. JISMONIY HODISALAR. OY
ATROFIDAGI HALOSLAR VA BOSHQA TURLARI**

Inoyatova Zebo Yusupovna

Chilonzor tumani 1-son Kasb Hunar Maktabi

Fizika-astronomiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Fizik hodisalarni o'rganishning ikki usuli. Fizikadagi fizik hodisaga misollar. Jismoniy hodisalar. Oy atrofida haloslar va boshqa turlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: Fizika, jism, fizik hodisa, kimyoviy hodisa, energiyaning saqlanish qonuni, mikrofizik usul.,xossa

Hozirgi kunda jism xossalarning o'zgarishiga bog'liq bo'lgan hodisalarni o'rganishning ikki usuli mavjud: makroskopik va molekulyar kinetik.Makroskopik usul yana fenomenologik ham deyilib, u makroskopik jismlarning xossalarni ularning ichki tuzilishini hisobga olmagan holda o'rganadi. Bunda energiyaning saqlanish qonuni (termodinamikaning 1-qonuni), doimiy kuzatish natijalari, yetarlicha katta (makroskopik) jismlar ustida olib borilgan eksperimentlar katta rol o'ynaydi. Bu borada qattiq jism bikrligining makroskopik nazariyasini misol qilishimiz mumkin.XIX asrning birinchi yarmida issiqlik va ishning o'zaro bog'liqligini o'rganuvchi termodinamika yuzaga keldi. Shu asrning oxirlarida bu bo'lim kengayib, bunda bug',suyuqlik va qattiq jismlarning xossalarni o'rganish asosiy bo'lib qoldi.Molekulyar kinetik yoki mikrofizik usulning maqsadi, moddaning ichki tuzilishiga qarab, modda xossalarni chuqurroq o'rganishdir. Moddalar molekulalardan tuzilganligi haqidagi fikr moddaning uch holati (bug', suyuqlik, qattiq jism) orasidagi farqni tushuntiradi.Molekulyar kinetik nazariyada jismning makroskopik xossalari (bosim, hajm, harorat, bikrlilik, qovushoqlik, issiqlik o'tkazuvchankik va h.k.) molekulalarning natijaviy ta'siri kabi qaraladi. Bu

nazariyada statistik usul qo'llaniladi. Bu usul birgina molekulaning harakatini emas, ko'p sonli zarralar yig'indisining o'zaro ta'sirini va harakatini tavsiflovchi kattaliklarning qiymatini aniqlash imkonini beradi. Shuning uchun ham molekulyar kinetik nazariya statistik fizika deb ham yuritiladi.: Statistik fizika ilmiy yo'nalish sifatida rivojlanishning uzoq tarixiga ega, lekin uning zamonaviy strukturasi XX asming boshlarida Maksvell, Bolsman va Gibbsning ishlari natijasida rivojlandi. Fizik hodisalarni o'rganishning ikkala usuli (makroskopik va mikroskopik) bir-birini to'ldiradi. Molekulyar fizika savollariga termodinamika tushunchalariga yondoshmay turib javob berib bo'lmaydi, shu bilan birga, termodinamikada u yoki bu hodisalarning tabiatini molekulyar tasawurlarsiz bayon etib bo'lmaydi. Molekulyar fizika qonunlarining mexanika qonunlaridan farqi shundaki, ular statistik ma'noga ega bo'lgan qonunlardir. Shu sababli molekulyar fizika masalalarini hal qilishda asosan statistik fizika usullari qo'llaniladi. Statistik fizikada aniq molekulyar model tasavvur qilinadi va unga mexanikaning aniq qonunlari hamda ehtimolliklar nazariyasi qo'llanilib, tizimning xossalarini tavsiflovchi u yoki bu ma'lumot olinadi. Masalan, gazlar nazariyasida har bir molekula harakati mexanika qonunlari asosida ro'y beradi deb hisoblab, ehtimolliklar nazariyasi asosida gaz holati va ko'chish hodisalarning qonuniyatlari keltirib chiqariladi. Molekulyar tizimga kiruvchi har bir zarrachaning harakati turli sabablarga bog'liq bo'lib, bu harakatlar mexanika qonunlari asosida ro'y beradi. Ammo, zarraning harakat yo'nalishi uning boshqa molekulalar va idish devorlari bilan to'qnashuvi natijasida qisqa vaqt ichida shunchalik ko'p o'zgaradiki, natijada uning oniy holati boshlang'ich shartlarga bog'liq bo'lmay qoladi. Bundan shu narsa kelib chiqadiki, statistik qonuniyatlar dinamik qonuniyatlar kabi boshlang'ich shartlarga bog'liq emas. Agar idishga biror miqdor gaz kiritsak, u holda muvozanat qaror topgandan keyin idishdagi gazning bosimi gaz molekulalarining boshlang'ich tezliklari va harakat yo'nalishlariga bog'liq bo'lmaydi. Ko'p sonli zarrachalar ichidan bittasini tanlab olib, uning harakatini kuzatib bo'lmaydi. Biz faqat moddani tashkil qilgan zarralarning kollektiv harakati bilan bog'liq bo'lgan hodisalarnigina

kuzata olamiz. Shunday qilib, statistik usul juda ko'p alohida (individual), bir-biriga o'xshash va bir-biridan mustaqil bo'lgan hodisalar to'plamiga tegishli bo'lgan, umumiy hodisalarni o'rganish uchun qo'lladiladi. Masalan, umumiy hodisaga misol qilib gazning bosimini olishimiz mumkin; har bir molekulaning idish devorlariga ko'rsatadigan ta'sirini esa, individual hodisa deb qarasa bo'ladi. Statistik fizika va termodinamikaning usullarini birlashtirish moddalar tuzilishini, gaz, suyuqlik va qattiq jismlarda boradigan jayonlarni o'rganishda keng imkon yaratadi. Molekulyar fizika va termodinamika issiqlik hodisalari qonuniyatlarini yoki materiya harakatining issiqlik shaklini o'rganadi. Bu bo'limlar issiqlik hodisalar tabiatini va makroskopik jism fizik xossalarini o'rganishda turli usullarni qo'llash bilan farqlanadi. Molekulyar fizika issiqlik hodisalar, modda yoki jismning fizik xossalarini ularning molekulyar tuzilishi, o'zaro ta'siri va zarralarining harakati asosida o'rganadi. Moddalarning ko'pgina fizik xossalari termodinamik (fenomenologik) usul bilan ham o'rganiladi. Bu usul makroskopik jismlar xossalarini ularning ichki tuzilishiga bog'liq bo'lmagan holda o'rganadi. Termodinamikaning asosida tajriba faktlariga tayanib o'rnatilgan prinsiplar yoki fundamental qonunlar yotadi. Birinchi qonun energiyaning bir turdan ikkinchisiga miqdoriy o'tishini o'rgatsa, ikkinchi qonun bu o'tishning sharoitlarini aniqlaydi. Bu qonunlar yordamida issiqlik hodisalarning mohiyatlari va turlari, agregat holatlardagi makroskopik jismlarning xossalari o'rganiladi. Dinamik o'zgarish tabiatning o'zida qurilgan. Hamma narsa har lahzada u yoki bu tarzda o'zgaradi. Agar atrofga diqqat bilan nazar tashlasangiz, yuzlab tabiiy va fizikaviy hodisalarning misollarini topasiz, bu tabiiy o'zgarishlarga olib keladi. O'zgarish koinotdagi yagona doimiydir

Ajablanarlisi shundaki, o'zgarish bizning koinotimizdagi yagona doimiy narsa. Fizikaviy va kimyoviy hodisalarni tushunish uchun (tabiatdagi misollar har qadamda uchraydi), ularni keltirib chiqargan yakuniy natija xususiyatiga qarab turlarga qarab tasniflash odat tusiga kiradi. Birinchisini ham, ikkinchisini ham o'z ichiga olgan fizik, kimyoviy va aralash o'zgarishlarni ajrating.

Fizikaviy va kimyoviy hodisalar: misollar va ma'no

Jismoniy hodisa nima? Moddada kimyoviy tarkibini o'zgartirmasdan sodir bo'ladigan har qanday o'zgarishlar fizikdir. Ular fizik atributlari va moddiy holatidagi (qattiq, suyuq yoki gazsimon), zichlikning, haroratning, hajmning o'zgarishi bilan ajralib turadi, bu uning asosiy kimyoviy tuzilishini o'zgartirmasdan sodir bo'ladi. Yangi kimyoviy mahsulotlarni yaratish yoki ularning umumiy massasida o'zgarishlar bo'lmaydi. Bundan tashqari, ushbu turdagi o'zgarishlar odatda vaqtinchalik va ba'zi hollarda butunlay qaytarib beriladi. Laboratoriyada kimyoviy moddalarni aralashtirganda, uning reaksiyasini ko'rish oson, ammo har kuni atrofingizdagi dunyoda ko'plab kimyoviy reaksiyalar sodir bo'ladi. Kimyoviy reaksiya molekulalarni o'zgartiradi, jismoniy o'zgarish esa ularni qayta tartibga soladi. Masalan, xlor gazi va natriy metalini olib, ularni birlashtirsak, osh tuzi olinadi. Olingan modda uning tarkibiy qismlaridan juda farq qiladi. Bu kimyoviy reaksiya. Agar biz bu tuzni suvda eritib yuborsak, shunchaki tuz molekulalarini suv molekulalari bilan aralashtiramiz. Ushbu zarralarda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi, bu jismoniy o'zgarishdir.

Jismoniy o'zgarishlarga misollar.

Hammasi atomlardan iborat. Atomlar tutashganda har xil molekulalar hosil bo'ladi. Ob'ektlar meros qilib olgan turli xil xususiyatlar turli xil molekulyar yoki atom tuzilishlarining natijasidir. Ob'ektning asosiy xususiyatlari ularning molekulyar joylashishiga bog'liq. Jismoniy o'zgarishlar ob'ektlarning molekulyar yoki atom tuzilishini o'zgartirmasdan sodir bo'ladi. Ular shunchaki ob'ektning holatini uning tabiatini o'zgartirmasdan o'zgartiradilar. Erish, kondensatsiya, hajmning o'zgarishi va bug'lanish fizikaviy hodisalarga misoldir. Jismoniy o'zgarishlarning qo'shimcha misollari: qizdirilganda metallning kengayishi, havo orqali tovushning tarqalishi, qishda suvning muzga aylanishi, misning simlarga tortilishi, loyning har xil narsalarda paydo bo'lishi, muzqaymoq suyuqlikka eriydi, metallni isitadi va uni boshqa shaklga o'tkazadi, qachon yod sublimatsiyasi isitish, har qanday narsaning tortishish kuchi bilan tushishi, bo'r bilan singdirilgan siyoh,

temir tirnoqlarni magnitlashtirishi, kardan odam quyoshda eriydi, porlab turgan akkor lampalar, narsaning magnit ko'tarilishi. Jismoniy va kimyoviy o'zgarishlarni qanday ajratish mumkin? Hayotda kimyoviy va fizik hodisalarning ko'plab misollarini topish mumkin. Odatda ikkalasini bir-biridan farqlash qiyin, ayniqsa ikkalasi bir vaqtning o'zida sodir bo'lishi mumkin bo'lganda. Jismoniy o'zgarishlarni aniqlash uchun quyidagi savollarni bering:

Ob'ektning holati o'zgaradimi (gazsimon, qattiq va suyuq)?

O'zgarish shunchaki cheklangan jismoniy parametrimi yoki zichlik, shakli, harorati yoki hajmi kabi xarakteristikami?

Ob'ektning kimyoviy tabiati o'zgarishmi?

Yangi mahsulotlarni yaratishga olib keladigan kimyoviy reaksiyalar yuzaga keladimi?

Xulosa: Fizik hodisa bilan kimyoviy hodisa bir-biridan keskin farq qiladi. Fizik hodisalarda moddalarning tarkibi o'zgarmay qoladi. Kimyoviy hodisalarda esa moddaning tarkibi o'zgaradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. www.ziyonet.uz.
2. Mexanika, molekulyar fizika. M.O'lmasova.
3. Amaliy fizika .T.Turg'unov.
4. Qo'llanma . Savelyev I.V. "Umumiy fizika kursi" 1 qism mexanika va molekulyar fizika. N.Sultanov Fizika kursi.